

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА В СТРУКТУРЕ ЦИКЛИЗОВАННОГО НАРРАТИВА**Ломова Е.А.***Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Даутова С.***Старший преподаватель,
Казахский национальный исследовательский университет***Касымжанова М.Е.***магистр наук, старший преподаватель,
Университет Туран***Каметова Р.***Магистр наук, старший преподаватель,
Каспийский государственный университет технологий и инженерии им. Есенова***Кокенова З.***Старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая***DIALOGUE FORM IN THE STRUCTURE OF A CYCLIZED NARRATIVE****Lomova E.,***Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Dautova S.,***Senior Lecturer,
Kazakh National Research University***Kasymzhanova M.,***Master of Science, Senior Lecturer,
University of Turan***Kametova R.,***Master of Science, Senior Lecturer,
Caspian State University of Technology and Engineering named after. Yesenova***Kokenova Z.***Senior Lecturer,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay***АННОТАЦИЯ**

Романтическая стилистика светской повести в силу проблематики и жанровой специфики не имела ориентации на народные предания, а быличка, встроенная в литературный текст, предлагает адресацию к фольклорному источнику. Она всегда имеет множество подтверждений от лица рассказчиков, которые участвовали или свидетельствовали об определенных событиях, какими бы невероятными они не казались читателю.

Демоническая сфера иррационального нарушает границы обыденного мира, заполняет его пространство и предлагает воспринимать его персонажи как активно действующие в колдовращении житейного бытия.

Народная точка зрения обнаруживает неправомерность и слабую доказательную базу другой позиции, которая представляет чьё-то индивидуализированное сознание, пусть даже стоящее на более высоком образовательном и интеллектуальном уровне, чем собственно народное.

В быличке гарантией достоверности изложенного в ней события являлась множественность рассказчиков и многочисленные ссылки на людские толки и слухи. Читатель преодолевал рационализм сознания по отношению к содержанию литературного текста и таким образом соприкасался со сферой иррационального и чудесного.

Диалогизм восприятия рассказанного основывается на разнонаправленных принципах отношения к степени их истинной достоверности. Любые домысли крайне не последовательны, а смешение правды и вымысла исключает однозначное отношение к событиям, фактам и отдельным персоналиям. В этом случае утверждалась относительность любого человеческого знания о мире и природе окружающих вещей.

ABSTRACT

The romantic style of the secular story, due to its problematics and genre specificity, was not oriented towards folk legends, and the bylichka, embedded in the literary text, suggests addressing a folklore source. It always has a lot of confirmation on behalf of the narrators who participated or testified to certain events, no matter how incredible they may seem to the reader.

The demonic sphere of the irrational violates the boundaries of the everyday world, fills its space and invites its characters to be perceived as actively acting in the circulation of everyday life.

The popular point of view reveals the illegality and weak evidence base of another position, which represents someone's individual consciousness, even if it is at a higher educational and intellectual level than the popular one.

In the tale, the guarantee of the authenticity of the events described in it was the plurality of narrators and numerous references to human rumors and rumors. The reader overcame the rationalism of consciousness in relation to the content of the literary text and thus came into contact with the sphere of the irrational and miraculous.

The dialogism of perception of what is told is based on multidirectional principles of relation to the degree of their true reliability. Any speculation is extremely inconsistent, and the confusion of truth and fiction excludes an unambiguous attitude towards events, facts and individual personalities. In this case, the relativity of any human knowledge about the world and the nature of surrounding things was affirmed.

Ключевые слова: стилистика, жанровая стилистика, диалогизм, демоническая сфера.

Keywords: stylistics, genre stylistics, dialogism, demonic sphere.

В сборнике Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» тексты организованы как будто кем-то рассказываемые истории. Эти разговоры происходят зачастую во время застольных вечерних бесед, чтобы скоротать общий досуг. Круг участников таких бесед довольно ограничен, а пространственные координаты обладают относительной замкнутостью в силу сложившихся в судьбе героев обстоятельств. Их застала вместе непогода, причуды снежной зимы, либо они предпочли дачный уединенный комфорт, или деревенский быт, не расположенный к обширным знакомствам и интенсивному общению с незнакомыми людьми, как это зачастую бывает в суеде городской и столичной жизни.

На эти обстоятельства указывает и А. Марлинский в своем цикле «Волжские вечера», объясняя в предисловии, что общество офицеров, находящихся на расквартировании в Калуге, решило коротать долгие зимние вечера чтением различных произведений. При этом добавляется, то чтение это не преусматривает никаких притязаний на художественное мастерство или литературные дарования их авторов, а служит лишь забавой и отдохновением от должностных обязанностей воинского дела.

Сборник действительно оказывается коллекцией различных текстов самых разнообразных авторов, которые представляют свои истории «без хвастовства и притязания на право литераторов, а и того менее для снискания славы остроумных или ученых» [1, 137].

Н.В Гоголь представляет процесс рассказывания как еще более обыкновенный, часто повторяемый и не имеющий определенного круга слушателей: «Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто несут болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут!».

Однако образ рассказчика всё же определяется, хотя автор специально вносит путаницу в подлинность авторства тех или иных историй. «Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька»; «Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до Нового года и выпущу другую книжку, -тогда можно будет пострасать выходцами с того света и

дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасенки самого пасечника, какие рассказывал он своим внукам».

Противостояние двух рассказчиков в лице горохового панича и пасечника Фомы Григорьевича к реальному конфликту не приводит и звершается при появлении на хозяйском столе горячего ковшика с маслом.

Диалогичность художественного нарратива реализуется в стилистической структуре цикла, когда рассказчики сменяют друг друга, выражая свою оценку по поводу выслушанной истории и манере её подачи собеседником: «Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких, Фома Григорьевич насчет этого славную спел при сказку...»

Романтическая стилистика светской повести в силу проблематики и жанровой специфики не имела ориентации на народные предания, а быличка, встроенная в литературный текст, предполагает адресацию к фольклорному источнику. Она всегда имеет множество подтверждений от лица рассказчиков, которые участвовали или свидетельствовали об определенных событиях, какими бы невероятными они не казались читателю. «Быличка базируется на так называемом коллективном опыте, который является принадлежностью довольно широкого круга лиц» [2, 8].

Диалог о степени достоверности представленного сюжета заканчивается довольно радикальным суждением о том, что если кто-то и сомневается в подлинности рассказов о ведьмах, водяных, русалках и всякой подобной нечистой силе, тот и сам и принадлежит к её числу.

В повести О. Сомова «Киевские ведьмы» торговки на базаре с жаром обсуждают тему о том, является ли мать одной из героинь по имени Катруся ведьмой. Но их спор резко прерывается грозным криком старухи, которая обзвала их бессовестными «пустомелями»: «Голковали бы вы про себя, а не про других,- продолжала она отрывисто и сердито. - У вас все пожилые женщины с достатком - ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь». Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с

нею ссориться: про неё тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевских ведьм».

С одной стороны, в ответ на базарные досужие сплетни дается вполне реальное объяснение интересующему факту, но в противоречие с ним вступает облик самой старухи с глазами злой собаки, готовой кинуться на первого встречного и действительно похожей на ведьму.

Тем самым в читательском сознании формируется парадоксальное убеждение, что народная молва всё же всегда права, и коллективный опыт тем самым превалирует на частно-индивидуальным. Повествователь намеренно уходит от ответственности за достоверность предложенного сюжета, используя обороты «будто-бы» «да-кабы». Все, что узнал читатель, относится к плану слухов и предположений, которые, тем не менее, воспринимаются при всей их невероятности как реально возможные.

Демоническая сфера иррационального нарушает границы обыденного мира, заполняет его пространство и предлагает воспринимать его персонажи как активно действующие в коловращении житейного бытия: «Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру Катрусю за то, что она отступилась от кагала и хотела принести христианское покаяние и пойти в монастырь, и что будто бы мать ее, старая ведьма, первая подожгла костёр. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни ее матери не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днестром по бору».

Народная точка зрения обнаруживает неправомерность и слабую доказательную базу другой позиции, которая представляет чье-то индивидуализированное сознание, пусть даже стоящее на более высоком образовательном и интеллектуальном уровне, чем собственно народное.

В финале повести О. Сомова «Русалка» в лесу было найдено мёртвое тело Казимира, бесчестно обманувшего доверчивую девушку Горпинку. Случившееся объясняется двояко, но народная точка зрения явно превалирует: «Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что покойника русалки защекотали».

Светская повесть, включающая фантастический сюжет, предполагает «необходимость литературной стилизации фольклорной былички» [3, 143]. Событие, относящееся к народному созданию, становится фактом светского бытия и светского способа коммуникации и в силу этого неизбежно трансформируется с точки зрения поэтики литературного жанра. Нарратив обнаруживает схожие параллели в том, что возникает рассказчик, готовый поведать заинтересованным слушателям занятную историю о том, чему он был прямым свидетелем или непосредственным участником. Источником полученной информации также может быть и не он сам, а его приятель, родственник, сосед или даже случайный дорожный попутчик.

Таким образом, смысловой стержень художественного повествования составляет фигура некоего очевидца или просто прямого свидетеля.

В быличке гарантией достоверности изложенного в ней события являлась множественность рассказчиков и многочисленные ссылки на людские толки и слухи. Читатель преодолевал рационализм сознания по отношению к содержанию литературного текста и таким образом соприкасался со сферой иррационального и чудесного.

В итоге речь шла о фактах, которым можно было с одинаковой вероятностью верить или не верить, и это ослабляло в сознании реципиента «контроль трезвого здравого смысла в пользу многополярности восприятия прочитанного, перенося её и на явления и события окружающего мира» [4, 27].

Причина рассказывания в быличке, основанной на фольклорной природе, мотивируется особой ситуацией или обстоятельствами, в которых герои реально оказались. В силу этого быличка представляет собой историю, рассказанную по определенному случаю. Эта особенность отличает её от светской повести с фантастическим сюжетом.

В основе светской повести лежит прежде всего игра воображения, имеющая целью представить на суд слушателей некую изящную вещь вовсе не привязанную к конкретным событиям или обстоятельствам. Достоверность рассказанного также зеркально отражается и с точки зрения житейской логики сводится к нулю: «И эта история действительно достоверная?» - спросил Савва Трофимович. «Неподверженная ни малейшему сомнению, - отвечал Путешественник, - я слышал ее от самого генерала, который только что отправился от белой горячки».

В прозе Н. В. Гоголя возникновение рассказов по случаю никак не закрепляется за образами определенных рассказчиков в роли свидетелей, слушателей или прямых очевидцев. Пасечник Фома Григорьевич рассказывает истории как близкие к жанру былички, представляющие её литературную стилизацию, так и выходящие к светской фантастической повести.

Светская фантастическая повесть построена не на рассказе по случаю, а на рассказывании чего-нибудь и не важно собственно чего, лишь бы это имело захватывающую интригу и могло хоть на время завладеть вниманием слушателей.

У Н.В. Гоголя стираются чёткие грани между этими жанровыми разновидностями, как это происходит в повестях «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место»: «Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой, прилепившийся к нему гуляка, подумал уже, не бес ли засел в него, откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху» («Пропавшая грамота»); «Народ, знаете, бывалый: пойдёт рассказывать - только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки» («Заколдованное место»).

Диалогизм восприятия рассказанного основывается на разнонаправленных принципах отношения к степени их истинной достоверности. Любые домысли крайне не последовательны, а смешение

правды и вымысла исключает однозначное отношение к событиям, фактам и отдельным персоналиям. В этом случае утверждалась относительность любого человеческого знания о мире и природе окружающих вещей. Человеческое сознание открывалось для восприятия чудесного, а «здравый смысл отступал перед притягательной силой художественной фантазии, увлекающей читателя в невидомую сферу таинственного и магического» [5, 127].

В повести В. Одоевского «Привидение» «...Ириной Модестович говорил без умолка; все мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль».

В прозе Н. В. Гоголя возникновение циклической структуры происходит не по принципу оспаривания некоего факта или явления, а на основе смешения их содержательных характеристик, причём «этот принцип сохраняется как основной в структуре нарратива каждой отдельной повести, когда рассказчики повествуют о совершенно разнородных событиях и явлениях окружающей действительности» [6, 17]. То есть в прстранстве отдельной повести возникает причудливое совмещение разнородного материала, но, тем не менее, движение самого цикла обусловлено структурой с обозначенными рассказчиками. С другой стороны, достоверность рассказанного основана на множественности свидетельств и не приписывается личности одного литературного персонажа.

«Повести Белкина» А.С. Пушкина обнаруживают циклическое построение, в котором не существует отдельный спор нескольких его участников или ярко выраженный диалог. У А. С. Пушкина отдельные новеллы, входящие в цикл, «построены по принципу субъективности» [7, 149], а сам авторский лик распадается в читательском сознании на несколько персонажей, которые пародируют рассуждения и домыслы друг друга и создают атмосферу творческой внутренней умственной жизни художника.

Литература

1. Коварский Н. Ранний А. Марлинский. Русская проза: Сборник статей под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. – Л., 2000. – С. 135-158.
2. Чамокова Э.А. Проза А.А. Бестужева-Марлинского 30-х годов XIX века: Автореф. канд. дисс. – Л., 2003. – 16 с.
3. История романтизма в русской литературе: Романтизм в русской литературе 20-30-х гг. XIX века. (1825-1840). – М., 2005. – 328 с.
4. Петрунина Н.Н. Декабристская проза и пути развития повествовательных жанров // Русская литература. – М., 1978, № I, С. 26-47.
5. Канунова Ф.З. Эстетика русской романтической повести. (А.А. Бестужев-Марлинский и романтики-беллетристы 20-30-х годов XIX в.). – Томск, 2000. – 307 с.
6. Степанова К.П. Поэтика описания. (Русская художественная проза 1830-1840 гг.): Автореф. канд. дис. – Л., 2000. – 19 с.
7. Одинцов В.В. Принципы построения пушкинского диалога. – М., 2005. – 278 с.